

O'ZBEK VA QORAQALPOQ TILLARIDA TURIZM SOHASIGA OID TERMINLAR**Kabulova Muyassar Baxadir qizi****Qoraqalpoq davlat universiteti lingvistika: o'zbek tili mutaxassisligi****1-bosqich magistranti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18264677>**

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek va qoraqalpoq tillarida turizm sohasiga oid terminlarning shakllanishi, rivojlanish manbalari, leksik-semantik, struktur va funksional xususiyatlari qiyosiy-lingvistik asosda tahlil qilinadi. Tadqiqotda turizm terminologiyasining milliy va xalqaro qatlamlari, tarjima va standartlashtirish muammolari yoritiladi.

Kalit so'zlar: turizm terminologiyasi, termin, terminologiya, qiyosiy tilshunoslik, o'zbek tili, qoraqalpoq tili, o'zlashma terminlar.

Abstract. This article analyzes the formation, development sources, lexical-semantic, structural and functional characteristics of tourism terminology in the Uzbek and Karakalpak languages on a comparative-linguistic basis. The study highlights the national and international layers of tourism terminology, problems of translation and standardization,

Keywords: tourism terminology, term, terminology, comparative linguistics, Uzbek language. Karakalpak language, borrowed terms.

Zamonaviy globallashuv jarayonida turizm sohasi nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va kommunikativ jarayon sifatida ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Turizmning rivojlanishi natijasida tillarda mazkur sohani ifodalovchi terminologik tizim shakllanib, doimiy ravishda boyib bormoqda. Shuning uchun ham turizm terminologiyasini lingvistik nuqtayi nazardan o'rganish, ayniqsa qarindosh turkiy tillar misolida qiyoslash ilmiy jihatdan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O'zbek va qoraqalpoq tillari umumturkiy ildizga ega bo'lib, leksik tarkib, grammatik qurilish va semantik tizimda ko'plab umumiyliklarga ega. Turizm sohasiga oid terminlar ham bu umumiylikni yaqqol namoyon etadi. Shu bilan birga, har ikki tilda terminlarning shakllanishida milliy-madaniy xususiyatlar, tashqi til ta'siri va til siyosati omillari muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur ishning maqsadi — o'zbek va qoraqalpoq tillaridagi turizm sohasiga oid terminlarni qiyosiy jihatdan tahlil qilish, ularning shakllanish manbalari va lingvistik xususiyatlarini aniqlashdan iborat.

Termin - bu ma'lum bir tilning ma'lum bir maqsad uchun mo'ljallangan leksik birligi bo'lib, u ma'lum bir bilim yoki faoliyatning umumiy - o'ziga xos yoki mavhum - nazariyasini belgilaydi. Avvalo, "turizm" atamasining tarixiga nazar solsak, ushbu atama insonning nafaqat hayotiy ehtiyojlarini qondirish, balki dam olish imkoniyatini ham tushunish bilan birga paydo bo'lgan" turizm sohasi shubhasiz har bir mamlakatni ijtimoiy- iqtisodiy rivojlantirishning yetakchi omillaridan biridir.¹

O'zbek tilshunosligida terminologiya masalalari R.Doniyorov, D.X.Bazarova, K.Sharipova, U.Tursunov, H.Dadaboyev, K.M.Musayev kabi olimlar tomonidan atroflicha o'rganilgan. N. Mahmudov terminologiyani tilning eng faol va tez o'zgaruvchan qatlamlaridan biri sifatida baholaydi. Qoraqalpoq tilshunosligida esa terminologiya masalalari A.Dosnazarov, K.Allambergenov singari olimlar tadqiqotlarida yoritilgan.

¹ Leychik V.M. Terminologiya lingvisticheskaya / V.M. Leychik // Russkiy yazik. Ensiklopediya. C. 31-32

R.Jomonovning fikriga ko'ra, so'z o'zlashtirishda nolisoniy (ekstralingvistik) omillarning eng asosiylari "xalqlar o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalar; ilm-fan taraqqiyoti; ommaviy axborot vositalari faoliyatining kengayishi; tarjima adabiyotiga bo'lgan talabning ortib borishi; reklama va ko'rgazmali vositalardagi matnlar; xorijiy tillarga bo'lgan ehtiyojning oshishi va shu kabilardan iboratdir".²

Terminologiyaning leksik birliklar bilan tez boyib borayotgan sohalaridan biri turizm terminologiyasidir. Mustaqillikdan so'ng o'zbek tiliga turistik. terminlarning turli tillardan o'zlashish jarayoni faol kechmoqda. Ilmiy terminologiyaning tarkibiy qismiga aylanib borayotgan turizm terminologiyasi terminlarining shakllanishi va rivojlanishida lingvistik, ekstralingvistik omillarning ta'siri muhim rol o'ynaydi.

O'zbek tili turistik terminologiyasining shakllanishi va rivojlanishida quyidagi nolisoniy omillar mavjud:

1. Turizm sohasiga e'tiborning davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi.
2. Turistlarni jalb qiluvchi turizm salohiyatining mavjudligi.
3. Jahon jamoatchiligining O'zbekistonda mavjud tarixiy, madaniy obidalarga bo'lgan qiziqishining ortib borayotganligi.
4. Turizm sohasiga e'tiborning davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi.
5. Turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha qonun va qonunosti hujjatlarining qabul qilinayotganligi.
6. Turli davlatlar bilan turistik hamkorlikning rivojlanishi.
7. Turizmning yangi turlarini paydo bo'lishi.
8. Turistik zonalarning tashkil qilinishi va rivojlanishi.
9. Turizmning mamlakat iqtisodiyotiga qo'shadigan ulushini oshirishga qaratilgan turistik yo'l xaritalarining tuzilishi.
10. Turizm sohasida malakali kadrlarni tayyorlash uchun xalqaro hamkorlikning yo'lga qo'yilishi.
11. Chet ellik sayyohlarning mamlakatga jalb qilinishi va ularning tashrifi.
12. Xalqaro turizm tashilotlari bilan aloqalarning yo'lga qo'yilganligi.
13. Xizmat ko'rsatish sifatining xalqaro mezonlarga muvofiq ravishda yaxshilanib borayotganligi.

Demak, mazkur nolisoniy omillarning barchasi turizm sohasining rivoji davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi natijasida bir qator qonun va qonun osti hujjatlari qabul qilinishi bilan bog'liq.

O'zbek va qoraqalpoq tillarida turizm terminologiyasining shakllanishida quyidagi manbalar yetakchi hisoblanadi:

1. Xalqaro terminlar – asosan ingliz va fransuz tillaridan kirib kelgan birliklar (tourism, tourist, service, hotel va boshqalar);
2. Rus tili orqali o'zlashgan terminlar – sovet davrida faol kirib kelgan terminlar;
3. Milliy leksik birliklar asosida yasalgan terminlar;
4. Kalkalash yo'li bilan hosil qilingan terminlar.

"Termin yasalishidagi ichki imkoniyatlar deganda, har bir tilning mavjud ifoda vositalaridan va materiallaridan to'liq foydalanish nazarda tutiladi. Bu jarayon ko'pincha ichki

² Сирожиддинов Ш. Сўз ўзлаштириш омиллари хусусида // Ўзбек тили ва адабиёти, 2017. № 4. - Б.85. Qarang. Жомонов Р.О. Ўзбек тилида сўз ўзлаштириш ва имло муаммолари. Тошкент: Ўзбекистон, 2013. -Б.38.

yoki lingvistik omillar ham deb atalishi mumkin”.³ Masalan, turizm, turist, marshrut, ekskursiya kabi terminlar har ikki tilda deyarli bir xil shaklda qoʻllanadi. Bu holat ularning xalqaro xarakterga ega ekanligini koʻrsatadi.

Qiyosiy tahlil natijalari shuni anglash mumkinki, oʻzbek va qoraqalpoq tillarida turizm terminlarining katta qismi semantik jihatdan mos keladi. Biroq ayrim terminlarda milliy xususiyatlar sababli semantik farqlanishlar kuzatiladi. Masalan:

oʻzbek tilida mehmonxona — qoraqalpoq tilida miymanxana;

oʻzbek tilida sayyoh — qoraqalpoq tilida sayaxatshi;

oʻzbek tilida dam olish maskani — qoraqalpoq tilida dem aliw ornı.

oʻzbek tilida ijtimoiy turizm — qoraqalpoq tilida sotsial turizm yoki diniy turizm turi boʻlgan ziyorat qoraqalpoq tilida ziyarat deb nomlanadi.

Bu farqlanishlar termin yasashda har bir tilning ichki imkoniyatlaridan foydalanish darajasi bilan bogʻliq.

Struktur jihatdan turizm terminlari sodda, qoʻshma va birikmali terminlar koʻrinishida uchraydi. Oʻzbek va qoraqalpoq tillarida birikmali terminlar koʻproq uchraydi: madaniy turizm, ekologik turizm, tarixiy obidalar boʻyicha sayohat va boshqalar. Tur soʻzi bilan hosil qilingan qoʻshma terminlar: turagent, turbroker, turhujjat, turlider, turoperator. Tur termini turizm sohasida eng faol itseʼmolda boʻlgan birliklardan biridir. Sohaga doir adabiyotlarda quyidagicha izohlanadi: Tur muayyan yoʻnalish boʻyicha turistik xizmatlar majmuyi (joy bandlash, ovqatlantirish, transport, rekreatsiya, ekskursiya xizmatlari va boshqa xizmatlar) bilan taʼminlangan aniq muddatdagi turistik sayohat ⁴

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Leychik V.M. Terminologiya lingvisticheskaya / V.M. Leychik // Russkiy yazik. Ensiklopediya.
2. Сирожиддинов Ш. Сўз ўзлаштириш омиллари хусусида // Ўзбек тили ва адабиёти, 2017. № 4. - Б.85. Qarang. Жомонов Р.О. Ўзбек тилида сўз ўзлаштириш ва имло муаммолари. Тошкент: Ўзбекистон, 2013.
3. Кадирбекова Д. Термин юзага келишининг лисоний ва нолисоний омиллари // Til va adabiyot ta'limi.-Toshkent, 2015. -№3.
4. Mirzayev M., Aliyeva M. Turizm asoslari, Toshkent, 2011.
5. Abduhamidova Lobar Athamboy qizi “Oʻzbek tili turistik terminlarining lisoniy takomili va leksik-semantik tadqiqi” maqolasi
6. Yunusova Faroxat Jamoladdinovna “Ingliz va oʻzbek tillarida turizm terminologiyasi va uning rivojlanish bosqichlari” maqolasi
7. Doschanova Mohinur Maxsudovna “Zamnaviy oʻzbek tili tilshunosligida terminologiya” maqolasi

³ Кадирбекова Д. Термин юзага келишининг лисоний ва нолисоний омиллари // Til va adabiyot ta'limi.-Toshkent, 2015. -№3. -В. 38.

⁴ Mirzayev M., Aliyeva M. Turizm asoslari, Toshkent, 2011.-В.22.